

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РОЛЬ ЛИТЕРАТУРЫ В ПРОЦЕССЕ ВОСПИТАНИИ: ПЕДАГОГИКА И КУЛЬТУРНЫЙ ОПЫТ ДРУГИХ НАРОДОВ

Саидисаков Саидахрор Саидакрам угли

преподаватель Наманганского государственного педагогического института. Тел
94-1580550ю saidaxror304@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.21131854>

Аннотация: В данной статье рассматривается роль литературы в процессе воспитания личности в контексте современной педагогики и культурного опыта других народов. Анализируется значение художественной литературы как важного средства формирования духовно-нравственных качеств, менталитета, этики и культурной идентичности обучающихся. Особое внимание уделяется воспитательному потенциалу произведений мировой литературы, отражающих традиции, ценности и моральные нормы различных народов. В статье исследуются педагогические подходы к использованию литературных произведений в образовательном процессе, а также рассматривается влияние межкультурного опыта на развитие толерантности, уважения к национальной культуре и гуманистических ценностей у молодого поколения. Делается вывод о том, что литература является эффективным инструментом воспитания, способствующим формированию гармонично развитой личности в условиях глобализации и культурного взаимодействия.

Ключевые слова: педагогика, воспитание, литература, воспитательный процесс, культурный опыт, образовательный процесс, ценности, духовность.

THE PEDAGOGICAL ROLE OF LITERATURE IN THE EDUCATIONAL PROCESS: PEDAGOGY AND CULTURAL EXPERIENCE OF OTHER PEOPLES

Abstract: This article examines the role of literature in the process of personal development within the context of contemporary pedagogy and the cultural experiences of other nations. It analyses the importance of fiction as a key means of shaping students' spiritual and moral qualities, mentality, ethics, and cultural identity. Special attention is given to the educational potential of world literature, which reflects the traditions, values and moral norms of different peoples. The article explores pedagogical approaches to the use of literary works in the educational process and considers the impact of intercultural experiences on the development of tolerance, respect for national culture, and humanistic values among young people. It concludes that literature is an effective tool for education, contributing to the formation of a harmoniously developed personality in the context of globalization and cultural interaction.

Keywords: pedagogy, upbringing, literature, educational process, cultural experience, learning process, values, spirituality.

TA'LIM JARAYONIDA ADABIYOTNING PEDAGOGIK ROLI: BOSHQA XALQLARNING PEDAGOGIKASI VA MADANIY TAJRIBASI

Annotatsiya: Ushbu maqola zamonaviy pedagogika va boshqa xalqlarning madaniy tajribalari kontekstida shaxsiy rivojlanish jarayonida adabiyotning rolini o'rganadi. Unda badiiy adabiyotning talabalarning ma'naviy-axloqiy fazilatlari, mentaliteti, axloqi va madaniy o'ziga xosligini shakllantirishning muhim vositasi sifatidagi ahamiyati tahlil qilinadi. Turli xalqlarning an'analari, qadriyatlari va axloqiy me'yorlarini aks ettiruvchi jahon adabiyoti asarlarining ta'limiy salohiyatiga alohida e'tibor qaratilgan. Maqolada ta'lim jarayonida adabiy asarlardan foydalanishning pedagogik yondashuvlari o'rganiladi va madaniyatlararo tajribaning yosh avlodda bag'rikenglik, milliy madaniyatga hurmat va gumanistik qadriyatlarni rivojlantirishga ta'siri o'rganiladi. Unda adabiyot globallashuv va madaniy o'zaro ta'sir sharoitida barkamol rivojlangan shaxsni rivojlantirishga hissa qo'shadigan samarali ta'lim vositasi ekanligi haqida xulosa chiqariladi.

Kalit so'zlar: pedagogika, ta'lim, adabiyot, ta'lim jarayoni, madaniy tajriba, ta'lim jarayoni, qadriyatlar, ma'naviyat.

ВВЕДЕНИЕ

В современном обществе вопросы воспитания подрастающего поколения приобретают особую актуальность в связи с процессами глобализации, развитием информационных технологий и изменением системы духовно-нравственных ценностей. Одной из важных задач педагогики является формирование гармонично развитой личности, способной уважать культурное наследие своего народа и понимать ценности других культур. В этом процессе значительную роль литература, которая выступает не только источником знаний, но и эффективным средством нравственного, эстетического и духовного воспитания.

Художественная литература отражает исторический опыт человечества, национальные традиции, моральные нормы и культурные особенности различных народов. Через литературные произведения обучающиеся знакомятся с жизненными ценностями, учатся различать добро и зло, понимать человеческие чувства и поступки. Литература способствует развитию эмоционального интеллекта, критического мышления, уважительного отношения к другим людям и культурам. Именно поэтому использование литературных произведений в образовательном процессе рассматривается как важный элемент воспитательской деятельности.

Особое значение в современной педагогике приобретает изучение культурного опыта других народов. Знакомство с мировой литературой позволяет расширить

кругозор учащихся, формирует толерантность, межкультурную компетентность и уважение к национальному многообразию. Опыт разных народов показывает, что литература во все времена являлась одним из главных средств передачи нравственных идеалов, традиций и духовных ценностей от поколения к поколению.

Актуальность данной темы определяется необходимостью поиска эффективных педагогических методов воспитания молодежи в условиях культурного взаимодействия и социальной трансформации общества. Целью данной статьи является, исследование роли литературы в воспитательном процессе, а также анализе педагогического и культурного опыта различных народов в формировании духовно-нравственных качеств личности.

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ АНАЛИЗ

«Роль художественной литературы в воспитании подрастающего поколения» рассматривает литературу как важнейшее средство нравственного и культурного воспитания молодежи. Автор подчеркивает, что художественная литература формирует мировоззрение человека, развивает речь, мышление и внутренний духовный мир личности. По мнению исследователя, именно через литературные произведения молодое поколение знакомится с нравственными ценностями, культурными традициями и жизненным опытом разных народов.[1]

Исследователи отмечают, что литература выполняет не только образовательную, но и воспитательную функцию. В произведениях художественной литературы отражаются человеческие чувства, моральные качества, отношения между людьми, понятие добра и зла. Читая художественные тексты, молодёжь учится сопереживать героям, понимать поступки людей и делать нравственный выбор.

Воспитательный потенциал литературы, проявляющийся в способности художественных произведений формировать нравственные качества личности отмечается исследователями в данной области педагогики. В литературе отражаются модели человеческого поведения, морально-этические ценности, а также представления о добре, справедливости гуманизме. Анализируя поступки литературных героев, читатель приобретает навыки моральной оценки и осмысления жизненных ситуаций, что помогает развитию нравственного самосознания.

Литература оказалась почти единственным компонентом школьного образования, который мог проводить идею бережного и терпимого отношения к культурам не только больших народов (например, русского), но и малых. Задача учителя в том, чтобы снять возможные отрицательные, возникающие при знакомстве с незнакомой культурой, смягчить процесс адаптации к новым ценностям. Лишь в этом случае незнакомая культура будет принята и усвоена. Специалисты по поликультурному образованию советуют учителю поочередно знакомить учащихся с культурами тех народов, представители которых имеются в данном классе. Это создает в классе атмосферу уважительного отношения к культурам других народов, помогает учащимся осознать, что представители разных народов вполне могут жить в мире и согласии.[2]

Согласно мнениям исследователей, литература является одним из наиболее значимых компонентов школьного образования, способствующих формированию уважительного и толерантного отношения к культурным традициям как крупных, так и малых народов. Именно через литературные произведения учащиеся получают возможность познакомиться с культурным наследием различных этносов, их ценностями, мировоззрением и особенностями национальной идентичности.

Важная роль в данном процессе принадлежит преподавателю, который должен способствовать преодолению возможных негативных реакций, возникающих у учащихся при восприятии незнакомой культуры, а также обеспечивать постепенную адаптацию к новым культурным ценностям и представлениям. Эффективное педагогическое сопровождение позволяет создать условия для принятия и осмысления иной культуры без возникновения межкультурных противоречий.

Специалисты в области поликультурного образования подчеркивают целесообразность последовательного ознакомления учащихся с культурами тех народов, представители которых обучаются в одной аудитории. Такой подход способствует формированию атмосферы взаимного уважения, развитию межкультурного диалога и воспитанию толерантного отношения к представителям различных этнических групп. Кроме того, это помогает учащимся осознать возможность мирного сосуществования и конструктивного взаимодействия людей разных национальностей и культур.

КУЛЬТУРНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ

Культурная идентичность представляет собой одну из ключевых характеристик личности, отражающую осознание человеком своей принадлежности к определенной этнической, национальной и культурной общности. Она формируется под воздействием исторических традиций, языка, системы ценностей. Процесс становления культурной идентичности осуществляется в ходе социализации личности и определяется влиянием семьи, образовательной среды, общества и культурных институтов.

Существенную роль в формировании культурной идентичности выполняет художественная литература, выступающая важным средством передачи культурного опыта и духовных ценностей общества

Посредством литературных произведений личность приобщается к историко-культурному наследию своего народа, осваивает национальные традиции и морально-нравственные ориентиры. Одновременно литература способствует расширению представлений о культурных особенностях других народов, формируя основы межкультурного взаимодействия и толерантного мировосприятия.

В современных условиях глобализации проблема сохранения культурной идентичности приобретает особую научную и социальную значимость. Активные процессы межкультурной коммуникации требуют развития уважительного отношения к культурному разнообразию и способности к конструктивному диалогу между представителями различных этнических групп. В связи с этим система образования рассматривается как важнейший механизм формирования культурного самосознания и воспитания личности в духе поликультурности.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Выше приведенные данные свидетельствуют, что литература выступает важным средством поликультурного воспитания учащихся, способствуя формированию уважительного отношения к культурному многообразию народов. Через знакомство с произведениями различных национальных литератур читатели расширяют представления о традициях, ценностях и мировоззрении других этнических групп. Существенная роль в данном процессе принадлежит преподавателю, который обеспечивает педагогическую поддержку при восприятии новой культуры и способствует развитию толерантности и межкультурного взаимопонимания. Последовательное изучение культур разных народов создает

благоприятную атмосферу сотрудничества и уважения, а также формирует у учащихся осознание возможности мирного сосуществования представителей различных национальностей и культур.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Munarova, R. (2022). РОЛЬ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ В ВОСПИТАНИИ ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ. *Журнал Педагогики и психологии в современном образовании*, 2(3).
2. Омарова А.Г. ВОСПИТАНИЕ КУЛЬТУРЫ МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРЫ // *Фундаментальные исследования*. 2007. № 11. С. 137-138;
3. Саидисаков С.С. ТИЛ БИЛМОҚ-ЭЛ БИЛМОҚДИР. “SO„NGI ILMİY TADQIQOTLAR NAZARIYASI” ILMİY-USLUBIY JURNALI. Ст. 7-JILD 2-SON 13.02.2024.195-200.
4. Саидисаков С. С. ЭМОТИВНОЕ ЗНАЧЕНИЕ И КАТЕГОРИЯ ЭМОТИВНОСТИ. 7 – ТОМ 2 – SON / 2024 - YIL / 15 – FEVRAL. PEDAGOG RESPUBLIKA ILMİY JURNALI. Ст.198-203
5. Саидисаков С.С. ТВОРЧЕСТВО АНТОНА ПАВЛОВИЧА ЧЕХОВА. *Modern World Education: New Age Problems–New solutions* 2 (2), 40-42, 2025-02-02. Ст.48-50
5. Саидисаков С.С. АФОРИЗМЫ ТВОРЧЕСТВА ЧЕХОВА. *Modern World Education: New Age Problems–New solutions* 2 (2), 36-39, 2025-02-02. Ст.44-48.
6. Саидисаков С.С. ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА. PEDAGOG 8 (5), 185-188, 15.05 2025. Ст.193-197
7. Саидисаков С.С. РОЛЬ ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИИ В ИЗУЧЕНИИ РУССКОГО ЯЗЫКА. O‘ZBEKISTONDA FANLARARO INNOVATSIYALAR VA ILMİY TADQIQOTLAR JURNALI 4 (40), 20.05.2025. Ст. 206-21.
8. Саидисаков С.С. ИЗУЧЕНИЕ РУССКОГО ЯЗЫКА В СТРАНАХ СРЕДНЕЙ АЗИИ PEDAGOG 8 (10), 15.10. 2025. Ст 290-294
9. Саидисаков С.С. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ИЗУЧЕНИЕ РУССКОГО ЯЗЫКА. O‘ZBEKISTONDA FANLARARO INNOVATSIYALAR VA 45-SON ILMİY TADQIQOTLAR JURNALI. 20.10.2025. Ст.252-258.